

ASALARILAR MAHSULOTLARINING INSON SALOMATLILIGIDAGI O‘RNI

¹Xoliqulov Ulug‘bek Zoxid o‘g‘li, ²Kaxramanov Boymaxmat Abduazizovich

¹TDAU Zootexnologiya fakulteti 4-bosqich talabasi, ²TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905327>

Annotatsiya. Mazkur maqolada asalarilar mahsulotlarining inson salomatligidagi o‘rni, shifobaxsh xususiyatlari, ularning biologik va kimyoviy tarkibi, shuningdek, tibbiyotda qo‘llanilishi haqida so‘z yuritiladi. Asal, propolis, asalari suti va mumi kabi mahsulotlarning shifobaxsh xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: asal, propolis, asalari suti, mum, inson salomatligi, tabiiy mahsulotlar.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль продуктов пчеловодства на здоровье человека, их лечебные свойства и химический состав меда. Проанализированы лечебные свойства таких продуктов, как мед, прополис, маточное молочко и воска. Способы их применения в медицине.

Ключевые слова: мед, прополис, пчеленная малоко, воск, здоровье человека, натуральные продукты.

Abstract. This article discusses the role of bee products in human health, their medicinal properties, their biological and chemical composition, as well as their use in medicine. The medicinal properties of products such as honey, propolis, royal jelly and wax are analyzed.

Keywords: Honey, propolis, royal jelly, wax, human health, natural products.

KIRISH

Tabiat tomonidan insoniyatga taqdim etilgan eng bebaho boyliklardan biri bu - asalarilar mahsulotlaridir. Asalarichilik tarixi ming yilliklarga borib taqaladi va bugungi kunda ham inson salomatligini tiklashda asalarilar mahsulotlari muhim o‘rin tutadi. Inson organizmi uchun kerakli bo‘lgan biologik faol moddalarni o‘zida jamlagan asal, propolis, asalari suti va mum tibbiyotda, kosmetologiyada, shuningdek, kundalik hayotda keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, asalarilar mahsulotlarining tabiiyligi va nojo‘ya ta’sirlarning kamligi ularni boshqa muqobil vositalardan

ajratib turadi.

1-rasm. Asalning ko‘rinishi.

Asal - asalarilar tomonidan gullardan yig‘ilgan nektarni qayta ishlash natijasida hosil bo‘lgan tabiiy mahsulotdir. Uning tarkibi inson organizmi uchun zarur bo‘lgan bir qator oziq moddalar, vitaminlar va minerallarga boy.

Asalning asosiy tarkibiy qismlari quydagilardan iborat: Uglevodlar: Asalning taxminan 70-80 foizi uglevodlardan iborat bo‘lib, ular orasida glyukoza va fruktoza asosiy o‘rin tutadi. Ushbu moddalar organizmga tez so‘rilib, energiya manbai sifatida xizmat qiladi. Vitaminlar va minerallar: Asal tarkibida B guruhi vitaminlari (B1, B2, B6), C vitamini, shuningdek, kaliy, kalsiy, magniy, temir va fosfor kabi minerallar mavjud. Bu moddalar asab tizimini mustahkamlash, immunitetni oshirish va suyaklar mustahkamligini ta‘minlashga yordam beradi. Fermentlar va organik kislotalar: Asal tarkibidagi fermentlar (invertaza, amilaza) ovqat hazm qilish jarayonlarini yaxshilaydi, organik kislotalar esa organizmni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Antioksidantlar: Asal polifenollar va flavonoidlar kabi antioksidantlarga boy bo‘lib, ular hujayralarni erkin radikallar ta‘siridan himoya qiladi. Bu esa organizmni qarish jarayonlarini sekinlashtiradi va yurak-qon tomir tizimini qo‘llab-quvvatlaydi.

Tibbiyotdagi o‘rni: Asal nafaqat oziq-ovqat mahsuloti, balki ko‘plab kasalliklarni davolashda ham qo‘llaniladi. Yaralarni davolash: Asal antiseptik xususiyatga ega bo‘lib, ochiq yaralar va kuygan joylarni davolashda ishlatiladi. Shamollashga qarshi vosita: Asal yo‘talni yumshatadi, tomoq og‘rig‘ini yengillashtiradi va organizmni issiqlikdan himoya qiladi. Immunitetni oshirish: Asalning tarkibiy qismlari immunitetni kuchaytirib, organizmni infeksiyalarga chidamli qiladi.

Propolis - asosan, asalarilar tomonidan o‘simliklarning qobig‘idan va tomirlaridan yig‘ilgan qatronsimon moddalar bilan aralashtirilgan mahsulotdir. Propolis asalarilarni virus va bakteriyalardan himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi va inson salomatligi uchun ham yuqori qiymatga ega. Tarkibi: Propolisning tarkibida 50 dan ortiq biologik faol modda, jumladan, flavonoidlar, fenol kislotalar, vitaminlar (B1, B2, C, E), shuningdek, efir moylari mavjud. Bu moddalarning kombinatsiyasi propolisning kuchli terapevtik xususiyatlarini ta‘minlaydi.

2-rasm. Propolisning ko‘rinishi.

Shifobaxsh xususiyatlari: Antibakterial va antivirus xususiyati: Propolis kuchli antibakterial ta‘sirga ega bo‘lib, infeksiyalarga qarshi kurashadi. Ayniqsa, tomoq og‘rig‘i va og‘iz bo‘shlig‘i infeksiyalarida foydalidir. Immunitetni kuchaytirish: Propolis organizmning tabiiy himoya tizimini qo‘llab-quvvatlab, virusli va bakterial kasalliklarning oldini olishda yordam beradi. Yallig‘lanishga qarshi vosita: Propolis yara va yallig‘lanishlarni davolashda keng qo‘llaniladi. U organizmning ichki va tashqi qismidagi yallig‘lanish jarayonlarini bartaraf etadi. Onkologik kasalliklarga qarshi: Tadqiqotlar propolisning ba‘zi onkologik kasalliklar rivojlanishini sekinlashtirish xususiyatiga ega ekanligini ko‘rsatmoqda. Uning tarkibidagi antioksidantlar hujayralarni zararli moddalardan himoya qiladi.

Tibbiyotdagi qo'llanilishi: Tomoq og'rig'i: Propolisli eritma yoki spreylardan tomoqni yuvish uchun foydalaniladi. Yaralarni davolash: Yaralarga propolis asosidagi malham yoki krem surtiladi. Teri kasalliklari: Propolis ekzema va boshqa teri kasalliklarida samarali vosita hisoblanadi.

Asalari suti - asalarilar tomonidan maxsus bezlar yordamida ishlab chiqariladi. Bu mahsulot asalari lichinkalarini oziqlantirish uchun mo'ljallangan bo'lib, inson salomatligi uchun ham bebaho oziq moddalar manbaidir. Tarkibi: Asalari suti oqsillar, uglevodlar, yog'lar, B guruhi vitaminlari, minerallar (kalsiy, magniy, temir) va aminokislotalarga boy. Bu moddalarning kombinatsiyasi organizmni umumiy mustahkamlashga yordam beradi.

3-rasm. Asalari sutining ko'rinishi.

Foydali xususiyatlari: Immunitetni oshirish: Asalari suti tabiiy immunitetni mustahkamlaydi va organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Asab tizimini mustahkamlash: U organizmdagi stress darajasini kamaytirib, asab tizimini tinchlantiradi va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Gormonal muvozanatni saqlash: Asalari suti gormonal tizimni me'yorda saqlashga yordam beradi, ayniqsa ayollarning sog'lig'i uchun foydalidir. Energiya va kuch-quvvat manbai: Asalari suti insonni energiya bilan ta'minlaydi, charchoqni kamaytiradi va umumiy hayotiylikni oshiradi. Qo'llanilishi: Oziqlantiruvchi vosita sifatida ichiladi. Organizmni mustahkamlash uchun tibbiy biologik qo'shimchalar tarkibida ishlatiladi.

Asalari mumi - asalarilar tomonidan maxsus bezlar yordamida ishlab chiqarilib, uyalarni qurishda foydalaniladigan tabiiy mahsulotdir. Mum inson hayotida turli sohalarda keng qo'llanilib, uning tarkibi va foydali xususiyatlari tufayli qimmatli hisoblanadi. Tarkibi: Mum asosan yog'simon moddalardan iborat bo'lib, uning tarkibida efir moylari, karotin, vitaminlar va mikroelementlar mavjud. Mumning tarkibi kimyoviy barqaror bo'lib, u o'z xususiyatlarini uzoq vaqt davomida saqlab qoladi.

4-rasm. Asalari mumining ko'rinishi.

Foydali xususiyatlari: Antibakterial ta'sir: Mum tarkibidagi moddalar bakteriyalarning rivojlanishini sekinlashtiradi va jarohatlarning tez bitishiga yordam beradi. Teri salomatligini yaxshilash: Mum ko'pincha kosmetik vositalar tarkibiga qo'shilib, terini oziqlantiradi va namlantiradi. Tish va og'iz gigiyenasi: Mum asosidagi mahsulotlar tishni mustahkamlaydi va og'iz bo'shlig'ini bakteriyalardan tozalaydi. Inflamatsiyaga qarshi ta'sir: Mum yallig'lanish jarayonlarini bartaraf etuvchi tabiiy vosita sifatida ishlatiladi.

Tibbiyot va kosmetologiyadagi qo'llanilishi: Yaralarni davolash uchun mum asosida tayyorlangan malhamlar qo'llaniladi. Revmatizm va bo'g'im og'riqlarida mumni isitib kompress sifatida qo'llash samarali hisoblanadi. Kosmetologiyada: Mum lab bo'yog'i, terini oziqlantiruvchi kremlar va soch vositalarining tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi. Terini yoshartirish va namlantirish uchun mum asosida niqoblar tayyorlanadi. Qo'l mehnati va ishlab chiqarishda: Mum sham ishlab chiqarishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Yelim va pardoz vositalarida keng qo'llaniladi.

Gul changi - asalarilar tomonidan o'simliklardan yig'ib olinadi va tarkibida yuqori miqdorda oqsil, vitaminlar va minerallar mavjud bo'lgan qimmatli mahsulotdir. Tarkibi: Gul changi 200 dan ortiq biologik faol moddalarga boy. Uning asosiy tarkibiy qismlari: Oqsillar va aminokislotalar. A, C, E vitaminlari va B guruhi vitaminlari. Sink, temir, magniy kabi minerallar bor.

5-rasm. Gulchangining ko'rinishi.

Foydali xususiyatlari: Energiya manbai: Gul changi tarkibidagi oqsillar va aminokislotalar organizmga zarur energiyani ta'minlaydi. Immunitetni mustahkamlash: Gul changi tabiiy immunomodulyator bo'lib, organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Hazm qilish jarayonini yaxshilash: Gul changi tarkibidagi fermentlar oshqozon-ichak tizimi faoliyatini me'yorda ushlab turadi. Yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash: Gul changi qon aylanishini yaxshilaydi va yurak faoliyatini mustahkamlaydi. Qo'llanilishi: Biologik faol qo'shimchalar tarkibida oziq-ovqat mahsuloti sifatida iste'mol qilinadi. Tibbiy amaliyotlarda tiklanish jarayonini tezlashtirish uchun ishlatiladi.

Asalarilar mahsulotining umumiy sog'liqni saqlashdagi o'rni.

Asalarilar mahsulotlari - asal, propolis, mum, asalarilar suti, va gul changi- inson salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning biologik faol moddalarga boyligi va tabiiy xususiyatlari tufayli ular tibbiyotda, parhez ovqatlanishda va kasalliklarning oldini olishda keng qo'llaniladi.

Tibbiyotdagi o'rni: Infektsiyalarni davolash: Asalarilar mahsulotlari tabiiy antibakterial va antivirus xususiyatlarga ega bo'lib, infeksiyon kasalliklarni davolashda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, propolis va asal tomoq og'rig'i, bronxit va sinusit kabi kasalliklarda keng qo'llaniladi. Yallig'lanishga qarshi: Bu mahsulotlar yallig'lanish jarayonlarini kamaytirib,

immunitet tizimini qo‘llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, artrit va boshqa yallig‘lanishli kasalliklarda yordam beradi. Hazm qilish tizimi uchun foydalari: Asal va polen oshqozon-ichak tizimi faoliyatini yaxshilaydi, hazm qilish jarayonini tezlashtiradi va disbakteriozni davolashda samarali vosita sifatida qo‘llaniladi. Onkologiyada qo‘llanilishi: Tadqiqotlar asalarilar mahsulotlarining tarkibidagi antioksidantlar hujayra yangilanishini rag‘batlantirishi va saraton xavfini kamaytirishga yordam berishini ko‘rsatmoqda.

Profilaktik ahamiyati: Immunitetni kuchaytirish: Propolis, asal va asalarilar suti organizmni virus va bakteriyalarga qarshi himoya qilib, umumiy salomatlikni yaxshilaydi. Energiya va kuch-quvvatni oshirish: Gul changi va asal tabiiy energiya manbai sifatida ishlatiladi, u insonni charchoqdan xalos qiladi va samaradorlikni oshiradi.

Parhez va dietologiyada o‘rni: Asalarilar mahsulotlari tabiiy shirinlik bo‘lib, shakarning foydali alternativasi sifatida ishlatiladi. Ular kam kaloriyali va organizm uchun zarur vitaminlar va minerallarni ta‘minlaydi.

Kosmetologiyada qo‘llanilishi: Asalarilar mahsulotlari, ayniqsa, mum va asal, teri salomatligini saqlash va yoshartirish uchun foydalaniladi. Ular terini oziqlantiradi, namlantiradi va elastikligini oshiradi.

XULOSA

Asalarilar mahsulotlari insoniyatning salomatligini saqlash va mustahkamlashda alohida o‘rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, asal, propolis, mum, gul changi va asalarilar suti o‘zining noyob kimyoviy tarkibi tufayli nafaqat energetik va oziqaviy qiymatga ega, balki terapevtik xususiyatlarga ham boydir. Ayniqsa, asal va propolisning antibakterial, antiviral va yallig‘lanishga qarshi ta‘sirlari tibbiyotda keng qo‘llaniladi. Gul changi va asalarilar suti organizmni zarur vitaminlar, minerallar va aminokislotalar bilan ta‘minlab, immun tizimini kuchaytiradi, hujayralarni yoshartiradi va umumiy energiyani oshiradi. Mum esa nafaqat kosmetologiyada, balki yallig‘lanishga qarshi preparatlar ishlab chiqarishda ham ahamiyatli rol o‘ynaydi. Ushbu mahsulotlarning tabiiyligi va ekologik xavfsizligi ularning dorivor xususiyatlarini yanada jozibador qiladi. Bugungi kunda tibbiyotda asalarilar mahsulotlaridan foydalanish nafaqat an‘anaviy davolash usullari bilan, balki zamonaviy biotexnologiya va farmatsevtika sohalarida ham o‘zining mustahkam o‘rnini topmoqda. Xususan, ularning saraton kasalliklariga, yurak-qon tomir tizimiga va oshqozon-ichak muammolariga ijobiy ta‘siri bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar istiqbolli natijalarni ko‘rsatmoqda. Kelgusida asalarilar mahsulotlarining foydali xususiyatlarini chuqurroq o‘rganish va yangi qo‘llanilish sohalarini kashf etish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar nafaqat inson salomatligini yaxshilash, balki ekologik muammolarni hal qilishda ham katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Shunday ekan, asalarichilikning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy foyda, balki sog‘lom va sifatli hayot uchun ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aliyev, M., "Asalarilar mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va biologik ahamiyati", O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi universiteti nashriyoti, 2020.
2. Kaxramonov B.A., Safarova F.E., Isomammedov S.Sh. "Asalarichilik asoslari". Toshkent: 2021. – 78-97.
3. Kaxramonov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldasheva F.H., Doniyorov S.T., Rakhimjanova N.Z. "Breeding indicators of Carniolian (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) honey bees". E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021). TPACE-2021. [<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402008>]

8. 4.Kaxramanov B.A., Dosmuxamedova M.X., Bosimova M.I., “Asalari mumi va uning xususiyatlari” qishloq xo‘jaligi va veterinariya fanlarining dolzarb masalalari № 1 (1)-2024.30-38 b. scienceproblems.uz@gmail.com
9. 5.Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., “Asalari suti va uning xususiyatlari” International scientific journal science and innovation special issue: “transformation of education: the role of women in the development of science”, february 16, 2024.
10. 6. Kaxramanov B.A., Bosimova M.I., Erdanova G.M., Donaev X.A. “Gulchangi va uning xususiyatlari”. “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
11. 7. Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., Mamasharipova M. A., “Propolis va uning xususiyatlari” “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
12. 8.Kaxramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees” E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. 1-7.